

NAVOIYNING HAYOT YO‘LI VA IJODIDA ARABIY-DINIY LEKSEMALARNING QO‘LLANILISHI XUSUSIDA

Jo‘rayeva Mahliyo Nosirovna

Xalqaro innovatsion universiteti o‘qituvchisi

Orcid.org/0009-0006-6255-3008

mjurayeva908@mail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338258>

Annotatsiya. Maqolada buyuk mutafakkir mir Alisher Navoiyning butun ijodiy me‘rosini yozish jarayonida Qur‘on va Hadis kabi ikki mo‘tabar manbadan unumli, o‘rinli foydalangani hamda ulardagi o‘git va tavsiyalarga o‘zining hayot yo‘lida ham bir dam og‘ishmasdan amal qilib kelgani haqida so‘z boradi. U shariatning buyurgan barcha arkonlariga qanday amal qilgani, mo‘tabar kitoblardagi diniy-irfoniy g‘oyalarni asarlarida yuksak badiiy talqin etgani bugunda asarlarini o‘qish, mag‘zini chaqish jarayonida yanada anglashilmoqda.

Kalit so‘zlar. Arab xalifaligi, diniy-irfoniy, hamd, na‘t, tarsi‘, lahja, “Sab‘atul-abhur”, “Majolis un-nafois”, Xalifa Ma‘mun.

Abstract. The article discusses the effective and appropriate use of two authoritative sources, the Quran and Hadith, by our great thinker, Mir Alisher Navoi, in the process of writing his entire creative heritage, and his unwavering adherence to their teachings and recommendations in his life. How he followed all the pillars of Sharia, and how he interpreted religious and mystical ideas from authoritative books in his works with high artistic value, is becoming increasingly clear today in the process of reading and understanding his works.

Keywords: Arab Caliphate, religious-mystical, hamd, na‘t, tarsi‘, dialect, "Sab‘atul-abhur", "Majalis un-nafais", Caliph Ma‘mun.

Bizga tarixdan ma‘lumki, Abbosiylar sulolasi hukmronlik qilgan davrda arab xalifaligida iqtisodiy, siyosiy, ayniqsa, harbiy kuch-qudrat ko‘zga ko‘rinarli holatda rivoj topgan. Biroq, bu davr islom xalifaligida arab tilida yozilgan ilmiy manbalar yo‘q edi. Qur‘oni karim va Hadisi sharif bor ediki, arab tili faqat islom tili, din tili edi. Uning madaniyat, san‘at, ilm-fan va she‘riyat tili ekanligini namoyish qilish, bu go‘zal tildan insoniyatning to‘laqonli oshno qildirish uchun Xalifa Ma‘mun turli tillarda yozilgan ilmiy manbalarni to‘pladi va ularning barchasini arab tiliga tarjima qildirdi. Natijada shu davrda birgina arab tilini bilgan kishi dunyoning asrlar davomida yig‘ilgan ilm-fani bilan oshno bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Alisher Navoiy davrida turkiy til bilan birga yana ikki tilda ijod qilish an‘ana hisoblangan. Hazrat arab va fors tilidan ham foydalanib, asarlarining jozibali, o‘quvchini o‘ziga sehrlay oladigan darajada bo‘lishiga erishgan. Shu bois Navoiy asarlari nafaqat badiiy, balki mislsiz ma‘naviy, lisoniy boylik hamdir. Bu boylik tarkibiy qismida ish qurollariga oid so‘zlar ham mavjud. Adib o‘z davrida arab va fors tili va adabiyotining chuqur bilimdoni bo‘lib, ushbu tillardagi manbalarni chuqur

o‘rgangan. Navoiyning bu ikkala go‘zal tilni mukammal bilishga va ushbu tillarda yozilgan ijod namunalari katta qiziqish bilan qaraganligining asosiy sababi adib yashagan davrda arab tili va fors tilini yaxshi bilish bu olim-u ziyoli insonlar orasida talab darajasida ekanligidir. Alisher Navoiy asarlarini arabiy so‘zlarsiz tasovvur qilib bo‘lmaydi. U ijodiy ishlari tarkibidagi Qur‘on oyatlari, turli hadislar, Islom olimlari fikrlari hamda oriflar hikmatlarini arab tilida keltirgan. Ayniqsa, adib o‘zining “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida arab tilining barcha tillardan har tomonlama ustun ekanligini alohida ta‘kidlagan. Alisher Navoiyning arab tiliga bo‘lgan munosabatini o‘rganib chiqish asnosida, avvalo, mutafakkirning barcha asarlari nomlanishi arab tilida ekanligiga diqqat qaratish lozim.

Navoiyning butun musulmon olamida shuhrat topgan mashhur asarlari dunyoga kelishida “Sahoh” lug‘ati (Javhariy), “Mufassal” (Ibn Hojib), “Kashshof” (Mahmud Zamaxshariy), “Qur‘on tafsirlari”, “G‘aroyib ul-hadis”, Hadis va boshqa arabiy lug‘at va asarlar, ulardagi bilimlarning o‘rni beqiyos.

Jumladan, **“Sab‘atul-abhur”** (“Yetti dengiz”) Alisher Navoiyning arab leksikografiyasida yaratgan yirik ishidir. Lug‘atda klassik arab tilidagi so‘zlar arab tilida izohlanadi. “Sab‘atul-abhur” o‘z ichiga 8609 lug‘atni olgan. Lug‘atga kirgan deyarli hamma so‘zlar izohlanganda ularning muannas yoki muzakkar, birlik, ko‘plik, ba‘zan ikkilik formalari ko‘rsatiladi. [Hasanov,1981:38-b] So‘zlarning grammatik formalarini ko‘rsatish bilan birga Navoiy lug‘atining “Sahoh”dan foydalanilgan qismida so‘zlarning tarkibidagi tovush o‘zgarishlarini grammatik qoidalar bilan asoslab o‘tadi. Lug‘atda ko‘p so‘zlarning etimologiyasi to‘g‘risida ham ma‘lumot beriladi. Bu ma‘lumotlar “Sahoh”, “Takmila” va “Kashshof”dan olingan. Lug‘atda joy otlari, tog‘, daryo otlari ham beriladi.

Xalqimizning buyuk mutafakkiri mir Alisher Navoiyning butun ijodiy me‘rosini yozish jarayonida Qur‘on va Hadis kabi ikki mo‘tabar manbadan unumli, o‘rinli foydalangani hamda ulardagi o‘git va tavsiyalarga o‘zining hayot yo‘lida ham bir dam og‘ishmasdan amal qilib kelgan. U shariatning buyurgan barcha arkonlariga qanday amal qilgani, mo‘tabar kitoblardagi diniy-irfoniy g‘oyalarni asarlarida yuksak badiiy talqin etgani bugunda asarlarini o‘qish, mag‘zini chaqish jarayonida yanada anglashilmoqda.

Alisher Navoiyning **“Nazmu-l-javohir”** asari Hazrati Alining ikki yuz ellik besh raqam ostida tartiblangan arab tilidagi o‘gitlarining turkiy tilda berilgan talqinidan iboratdir. Asar muqaddimasi an‘naviy hamd va na‘t bilan boshlanadi. So‘zning qudrati inson yaratilishi bilan bog‘liq diniy-tasavvufiy qarashlari bayoni

keltirilgan. Navoiy asarda keltirilgan har bir fikriga sura va oyatlardan, hadislardan parchalar keltirib isbotlab beradi. [Rustamov,1979:81-b]

Davlatshoh Samarqandiy Alisher Navoiyni “Mir Nizomiddin”, ya’ni “dinning nizomi, qonuni” deb bejiz aytmagan. Haqiqatda u Islom dini rivoji, uning qadr-qimmatini uchun hayotdagi amallari orqali, ham ijodiy faoliyati bilan o‘rnak bo‘lgulik ishlarni butun umri davomida amalga oshirdi deya olamiz.

Adib **“Hayrat-ul abror”** asarida Allohga sajda qilishning, hidoyat yo‘lida yurishning afzalligi to‘g‘risida to‘xtalish bilan bir qatorda badiiy adabiyotda keng tarqalgan tarsi’ san’atiga ham namuna keltiradi:

Kimki boshi sajdada – masjudisen,

Kimki yuzi qiblada – ma’budisen. [Navoiy,2013:6-jild,47-b]

Tarixchi Xondamirning Navoiy to‘g‘risidagi fikrlariga ko‘ra u shariat arkonlariga qattiq rioya qilganligini hamda: “...besh mahal jamoat bilan o‘qiladigan namozlarning barchasida qatnashardilar”. [Xondamir,2015:24-b] Jumladan, jamoat namozlarini tashkillashtirishda ham o‘z faolliklarini ko‘rsatganlariga Hirot shahridagi Marg‘aniy bog‘i ichida chiroyli bezaklar bilan bezalgan jome masjidini qurdirgani hamda u yerga o‘z zamonasining sara qorilaridan Xoja Hofiz Muhammad Sultonshohni masjid imomligiga tayinlaganliklari buning dalilidir.

Alisher Navoiy ijodi nafaqat o‘zbek adabiyoti, balki butun sharq adabiyoti rivojiga o‘zining katta ta’sirini ko‘rsatgan. Navoiyning arabcha so‘zlarni ishlatishdagi mahorati uning ijodiy uslubining muhim jihatlaridan biridir. **“Majolis un-nafois”** asarida arabcha so‘zlar nafaqat lug‘aviy ma’noni, balki ma’no kengligi va falsafiy tushunchalarni ifodalashga ham xizmat qilgan.

Navoiy asarlarining tili o‘sha davr o‘zbek tili me’yorlariga ko‘ra forsiy va arabiy o‘zlashmalarga boy, diniy va tasavvufiy g‘oyalarga yo‘g‘rilgan, Qur’on va hadislardan iqtiboslar bilan bezalgan edi. A.Rustamov “Navoiy chet so‘zlarga juda to‘g‘ri munosabatda bo‘lgan”, - deydi. Navoiy arab tilidagi lahjalarni mukammal o‘rgangan (bugunda arab tilida ja’mi 13 ta lahja bor) arab va fors tillarini a’lo darajada bilgan va bu tillarda yozilgan ilmiy va badiiy kitoblarni chuqur tahlil qilib yaxshi o‘zlashtirgan. Alisher Navoiy davrida turkiy til bilan birga yana ikki tilda ijod qilish an’ana hisoblangan. Hazrat arab tilidan ham foydalanib, asarlarining jozibali, o‘quvchini o‘ziga sehrlay oladigan darajada bo‘lishiga erishgan. Shu bois har davrda ham Navoiy asarlari nafaqat badiiy, balki lisoniy boylik ham sanaladi. Bu boylik tarkibiy qismida ish qurollariga oid so‘zlar ham mavjud. Alisher Navoiyning asarlarini to‘la tushunish uchun arab va fors tillarini mukammal bilish talab etiladi. Chunki, Navoiyning lisoniy olami shu qadar ulkan bir ummonki, mutaxassis har

qancha diqqat va izchillik bilan harakat qilmasin, uni butunicha anglab yetolmaydi. Alisher Navoiy o‘z asarlari matnini turkiy yoki forsiy tilda yozganidan qat’iy nazar uning asarlarida arabcha o‘zlashmalarni ko‘rish mumkin.

Adib ijodiy me’rosidagi arabiy so‘zlarni asarlarining falsafiy mazmunini yanada oshirish maqsadida qo‘llaydi. Masalan, “adolat” so‘zi arab tiliga oid so‘z bo‘lib, u, avvalo, insonlar orasidagi ijobiy munosabatni hamda hukmdorlarning oqilona boshqaruv usulini ham ifoda etgan. Uning ijodidagi yana bir ko‘p qo‘llaniluvchi arabiy so‘z “ilm” dir. Ilm mazmuniy jihatdan bilim demakdir. Navoiy ijodida esa ilm inson kamoloti uchun muhim vosita, unsur sifatida qo‘llaniladi. [Al-Qomus, 2019:116-b]

Adibning genezisi bevosita arab adabiyotiga daxldor asarlari ham mavjud. Bu masalada hozircha “Xamsa” tarkibidagi **“Layli va Majnun”** dostonini keltira olamiz. Bu asarda voqealar bo‘ladigan makon arab diyori, doston qahramonlari arablardir. Qolaversa, “Layli va Majnun” syujeti ham to‘laqonli arab badiiy tafakkuri hosilasi ekanligi hammaga ma’lum. Alisher Navoiy arab tilini insoniyat so‘zlashadigan barcha tildan afzal deb bilgan. Alisher Navoiy arab tilini afzal bilishiga uchta sababni keltirgan:

- 1) Arab tilida Qur’on nozil bo‘lgan;
- 2) Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadisleri arab tilida vorid bo‘lgan;
- 3) Avliyolarning haqiqat va ma’rifatga oid o‘gitlarining aksari arab tilida bayon etilgan. [Rustamov,1979:81-b]

Xulosa qilish mumkinki, arab tiliga ehtirom Alisher Navoiyning e’tiqodiga bog‘liq masala bo‘lib, shoir bu tilni hamisha e’zozlagan va hurmat qilgan. Ijodining tub asoslari Qur’oni karim va Hadisi sharifga tayanadi. Shoir poetik mazmun va shaklda ham, poetik obraz va uslubda ham, badiiy san’atlarni qo‘llash va vazn tanlashda ham ana shu ikki mo‘tabar manbaga to‘la asoslangan. Hazrat Alisher Navoiy islom ma’rifati asoslarini adabiy-estetik mezon bilib, asarlarida yuksak badiiy talqin etish barobarida, muqaddas dinimiz arkonlariga bir umr mukammal darajada amal qilib yashagan. Buyuk shoir hayoti va ijodi, ana shu fazilatlariga ko‘ra ham, abadiyatga daxldor va barcha zamonlar uchun ibrat bo‘la oladi. Zamondoshlari uni tili va amali bir shoir edi deb xotirlashlari ham fikrlarimizni to‘la isbotlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. To‘la asarlar to‘plami. O‘n jildlik. Oltinchi jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2013.
2. Al-Qomus. Arabcha-o‘zbekcha lug‘at. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi ASN, 2019.
3. Hasanov. B. Alisher Navoiyning Sab’atul-abhur lug‘ati. – Toshkent: Fan, 1981.
4. 2. Rustamov. A. Navoiyning badiiy mahorati. – Toshkent: 1979.
5. G‘iyosiddin Xondamir. Makorim ul-axloq. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2015.